

ULTRATOVUSH VA UNING TIBBIYOTDA QO'LLANILISHI

Ahrorov Ma'ruf Nasimjonovich

Samarqand Davlat tibbiyot universiteti, assistant.

O'ktamov Ramziddin Sherzod o'g'li

Samarqand Davlat tibbiyot universiteti, talaba.

akhrorov81@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11001035>

ANNATATSIYA. Ultratovushning tibbiyot va biologiyada qo'llanilishi borasida yuqorida keltirilgan misollar bu sohada qilingan barcha tadqiqotlarni o'z ichiga ololmaydi, chunki ultratovushning qo'llanish sohasi rang-barang va uni kengaytirish istiqbollari kattadir. Yana ultratovush golografiyasining tibbiyotga kirib kelishi va undan foydalanish yanada yangi diagnostika usullarining paydo bo'lishiga umid bog'laydi. Ultratovush lokatsiya usulida uzluksiz va impulsli nurlanishlar qo'llaniladi. Birinchi holda ikki muhit chegarasidan qaytgan va tushuvchi to'lqinlarning interferensiyasidan hosil bo'lgan turg'un to'lqinlar kuzatiladi. Ikkinchi holda qaytgan impuls kuzatilib, ultratovushning tekshirilayotgan ob'ektgacha va undan qaytib kelish vaqti o'lchanadi. Ultratovushning tarqalish tezligini bilgan holda, ob'ektning qanday chuqurlikda joylashgani aniqlanadi.

Kalit so'zlar: ultratovush, chastota, muxit, yutilish, tarqalish, tebranish, qizdirish, to'qimalar, ichki a'zo, tekshiruv, ta'sir.

KIRISH. Chastotalari 20 kGs dan ortiq bo'lgan tebranishlar va to'lqinlarga ultratovush (UT) deyiladi. Ultratovush chastotalarining yuqori chegarasini taxminan 10^9 - 10^{10} Gs deb hisoblash mumkin. Bu chegara molekular orasidagi masofa orqali belgilangani sababli ultratovush tarqalayotgan moddaning agregat holatiga bog'liq bo'ladi.

ADABIYOTLAR TATHLILI VA METODOLOGIYA. Ultratovushni generatsiyalashda nurlantirgichlar deb ataladigan qurilmalardan foydalaniladi. Teskari pe'zoelektrikeffektga asoslanib ishlaydigan elektromexanik nurlantirgichlar juda keng tarqalgan. Teskari *pe'zoeffekt* — jismlarning elektr maydon ta'sirida mexanik deformatsiyalanishidir. Bunday nurlantirgichning asosiy qismiga p'ezoelektrik xossalari yaxshi namoyon bo'ladigan moddalardan (kvars, segnet tuzi, titanat bariy asosidagi keramik materiallardan) yasalgan plastina hisoblanadi. Plastinka sirtiga o'tkazgich qatlam ko'rinishidagi elektrodlar yuritilgan. Agar elektrodlarga generatoridan o'zgaruvchan elektr kuchlanishi berilsa, plastina teskari pe'zoeffekt tufayli vibratsiyalanib, elektr maydonining o'zgarish chastotasiga mos holdagi chastota bilan mexanik tebranishlar tarqatadi.

NATIJALAR. Mexanik to'lqinlarning eng katta nurlantirish effekti rezonans hosil bo'lish sharti bajarilgan holdagina yuz beradi. Masalan, qalinligi 1 mm bo'lgan kvars plastina uchun rezonans chastotasi 2,87 MGs, segnet tuzi uchun 1,5 MGs va titanat bariy uchun 2,75MGs. Pe'zoeffekt asosida (to'g'ri pe'zoeffekt) ultratovush priyomnigini yasash mumkin. Bunda mexanik to'lqin (ultratovush to'lqinlari) ta'sirida kristall deformatsiyasi yuz berib, u esa pe'zoeffekt tufayli o'zgaruvchan elektr maydonini generatsiyalaydi; bunga mos bo'lgan o'zgaruvchan kuchlanishni o'lchash mumkin.

Ultratovushning meditsinada qo'llanilishi uning tarqalishidagi va xarakteridagi o'ziga xos xossalari bilan bog'liq. Fizik tabiatiga ko'ra ultratovush tovush kabi mexanik (elastik) to'lqindir. Biroq ultratovush to'lqin uzunligi tovush to'lqini uzunli-gidan aytarli darajada kichikdir. Masalan, suvda to'lqin uzunligi 1,4 m ga teng (1 kGs tovush), 1,4 mm (Mgs Ut) va 1,4

mkm (1GGs Ut). To'liqlar difraksiyasi to'liq uzunliklari nisbatiga va to'liq difraksiyalanayotgan jismning o'lchamiga bog'liq. „Noshaffof 1m o'lchamli jism 1,4 m uzunlikdagi tovush to'liqini uchun to'siq bo'la olmaydi, lekin to'liq uzunligi 1,4 mm bo'lgan ultratovush uchun esa to'siq bo'la oladi, lekin jism orqasida „ultratovush soya“ hosil bo'ladi. Shuning uchun bu ayrim hollarda ultratovushning difraksiya hodisasini hisobga olmasdan, bu to'liqlarning tushishi va qaytish hodisasini tushuntirishdagi kabi bu to'liqlarni nur deb qarashi-mizga imkon beradi (yorug'likning tushishi va qaytishini tushuntirishdagi kabi).

Ultratovushning ikki muhit chegarasidan qaytishi shu muhitlarning to'liq qarshiliklari nisbatiga bog'liq. Masalan, ultratovush muskul suyak usti pardasida suyak chegarasidan, ichki organlar sirtlaridan va hokazolardan juda ham yaxshi qaytadi. Shu sababli bir jinsli bo'lmagan jismlar (bezlar), bo'shliqlar, ichki organlarining va hokazolarning turgan o'mii va o'lchamlarini aniqlash mumkin (ultratovush lokatsiya usuli). Ultratovush lokatsiya usulida uzluksiz va impulsli nurlanishlar qo'llaniladi. Birinchi holda ikki muhit chegarasidan qaytgan va tushuvchi to'liqlarning interferensiyasidan hosil bo'lgan turg'un to'liqlar kuzatiladi. Ikkinchi holda qaytgan impuls kuzatilib, ultratovushning tekshirilayotgan ob'ektgacha va undan qaytib kelish vaqti o'lchanadi. Ultratovushning tarqalish tezligini bilgan holda, ob'ektning qanday chuqurlikda joylashgani aniqlanadi.

Biologik muhitlarning to'liq qarshiliklari havonikiga nisbatan 3000 marta katta. Shu sababli UT-nurlatgichlar odam tanasiga qo'yilsa, ultratovush tana ichkarisiga o'tmasdan nurlangich va odam tanasi orasida hosil bo'lgan yupqa havo ustunidan qaytadi. Havo qatlami hosil bo'lmasligi uchun nurlangichning sirti yuzasiga yupqa moy qatlarni surtiladi.

Ultratovush to'liqlarining tarqalish tezligi va ularning yutilishi muhitning holatiga bog'liq; shunga asoslanib moddalarning molekular xossalarini o'rganishda ultratovushdan foydalaniladi. Bu turdagi tadqiqotlar molekular akustika foniga taalluqlidir. To'liqlar intensivligi doiraviy chastota kvadratiga to'g'ri proporsional, shunga asoslanib nisbatan kichik amplitudali to'liqlardan ham katta intensivliklarga ega bo'lgan to'liqlarni hosil qilish mumkin. Ultratovush to'liqlari ta'siridagi zarrachalar tezlanishi juda katta bo'lishi mumkin, bu esa katta ta'sir kuchlari paydo bo'lishini, biologik ob'ektlar ultratovush yordamida nurlantirilganda ularga ham zarrachalarga shunday kuchlar ta'sir qilishini ko'rsatadi.

Ultratovush tarqalishida hosil bo'ladigan zichlashish va siyraklashishlar suyuqliklar ichida uzilishlar hosil qiladi, bunga *kavitatsiya* deyiladi.

Kavitatsiya uzoq vaqt ushlanib qolmay, tez yopiladi, bunda uncha katta bo'lmagan hajmda ko'p miqdorda energiya ajralib chiqib, moddalarning isishi va shu bilan birga molekularlarning ionizatsiyasi va dissotsiatsiyasi yuz beradi.

MUHOKAMA. Biologik ob'ektlarda ultratovush ta'siri bilan bog'liq holda yuz beradigan fizik jarayonlarning asosiy effektlari quyidagilardan iborat:

- hujayra va subhujayra darajasidagi mikrovibratsiyalar;
- biomakromolekulalarni parchalash;
- biologik membranalarni jarohatlash va ularning joylanishlarini o'zgartirish, membranalar o'tuvchanligini o'zgartirish;
- issiqlik ta'siri;
- hujayra va mikroorganizmlarning buzilishi.

Ultratovushning tibbiy-biologik qo'llanishlarini asosan ikki yo'nalishga ajratish mumkin: kuzatish va diagnostika usullari, ikkinchisi ta'sir etish uslublari.

Birinchi yo'nalishdagi usullarga asosan impulsli nurlanishlardan foydalanuvchi lokatsion usullar kiradi. Bu exoensefalografiya — bosh miya o'smalari va shishlarini aniqlash; ultratovush kardiografiyasi-yurak o'lchovlarini dinamikada o'lchash; oftalmologiyada-ko'z muhitlari kattaliklarini o'lchash uchun ultratovush lokatsiyasi. Ultratovushning Dopler effektidan foydalanib yurak klapanlari harakatining xarakteri o'rganiladi va qon oqish tezligi o'lchanadi. Diagnostika maqsadlari uchun ultratovush tezligiga asosan o'sib chiqqan va jarohatlangan suyaklarning zichliklari hisoblab topiladi. Ikkinchi yo'nalishga ultratovush fizioterapiyasi taalluqlidir. Ultratovush bilan bemorga ta'sir etish apparatning maxsus nurlatgich kallagi yordamida bajariladi. Ko'pincha terapevtik maqsadlar uchun chastotasi 800 KGs, o'rtacha intensivligi 1 Vt/sm^2 ga yaqin va undan uzoq bo'lgan ultratovushlardan foydalaniladi.

XULOSA. Ultratovush terapiyasining birlamchi ta'siri mexanizmi uning to'qimaga ko'rsatadigan mexanik va issiqlik ta'siridir. Operatsiyalarda ultratovush ham yumshoq, ham suyak to'qimalarini kesishga qodir bo'lgan „ultratovush skalpeli“ sifatida foydalaniladi. Ultratovushni suyuqliklar ichidagi jismlarni parchalab, emulsiya hosil qilish qobiliyatidan farmasevtika sanoatida dori tayyorlashda foydalaniladi. Ultratovush ishtirokida tayyorlangan turli xil dorivorlar emulsiyalari o'pka kasali, yuqori nafas yo'llari kasali, bronxial astma kabi kasalliklarni davolashda qo'llaniladi. Hozirgi paytda shikastlangan yoki transplantatsiyalanuvchi suyak to'qimalarini, „payvandlash“ning yangi usuli (ultratovush osteosintezi) yaratilgan. Ultratovushning mikroorganizmlarga halokatli ta'sir ko'rsatishidan moddalarni sterilizatsiya qilishda foydalaniladi.

Ultratovushning ko'rlar uchun qo'llanilishi qiziqarlidir. „Orientir“ kichkina asbobi hosil qilgan ultratovush lokatsiyasi yordamida 10 m gacha uzoqlikdagi jismlarni bilib olish va ularning qanday xarakterda ekanligini aniqlash mumkin.

Ultratovushning tibbiyot va biologiyada qo'llanilishi borasida yuqorida keltirilgan misollar bu sohada qilingan barcha tadqiqotlarni o'z ichiga ololmaydi, chunki ultratovushning qo'llanish sohasi rang-barang va uni kengaytirish istiqbollari kattadir. Yana ultratovush golografiyasining tibbiyotga kirib kelishi va undan foydalanish yanada yangi diagnostika usullarining paydo bo'lishiga umid bog'laydi.

References:

1. Абдраманов, Б.М. Влияние низкоинтенсивного лазерного излучения на суточную динамику натрия (Na) в рубце овец, при разной технике и кратности их кормления / Б.М. Абдраманов, А.А. Айдаралиев, Н.С. Абдулдаева // Universum: химия и биология: электрон.научн. журн. – 2017. – № 4 (34). – Режим доступа: <http://7universum.com>
2. Абилов, Б.Т. Эффективность выращивания молодняка мясо-шерстных овец на откорме с применением БМВД с повышенным содержанием растительного белка / Б.Т. Абилов // Научно-практический электронный журнал Аллея Науки. – 2018. – № 8 (24). – Режим доступа: [Alley-science.ru](http:// Alley-science.ru)<http://docviewer.yandex.ru>(27.12.2018).
3. Абонеев, В.В. Возрастные особенности морфологического состава крови молодняка овец разных генотипов в онтогенезе/В.В. Абонеев, Л.Н. Скорых, С.Н. Шумаенко // Овцы, козы, шерстяное дело. – 2015. – № 2. – С. 41-42.
4. Алексеев, Ю.В. [Воздействие фотодинамического и светокислород-ногоэффектов на ультраструктуру различных популяций лейкоцитов](#)/Ю.В. Алексеев, Т.Г. Бархина, А.В.

Иванов, Е.В. Давыдов, М.И. Ковалев, А.М. Ковалева//[Лазерная медицина](#). 2018. Т. 22. – № 2. – С. 29-35.

5. Арипов У.Х.,Омонов М.Биологическыеи продуктивные особенности каракульских овец сур Сурхандарьинского породного типа.Вестник аграрный науки Узбекистан. №1. 2020 г.

INNOVATIVE
ACADEMY